

RECIFE, 17 A 22 DE ABRIL DE 2016

11° SEMINÁRIO DO COMOMO_BR

O CAMPO AMPLIADO DO MOVIMENTO MODERNO

DOCOMOMO.ORG.BR/SEMINARIO2016

do.co.mo.mo.br

OS SIGNIFICADOS DA MUDANÇA DE PARADIGMA ARQUITETÔNICO ADVINDO COM O PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO DE ESTADO/SP (PAGE) NA GESTÃO CARVALHO PINTO (1959-1963)

THE MEANINGS OF THE ARCHITECTURAL ARISING PARADIGM SHIFT WITH THE ACTION PLAN OF THE GOVERNMENT OF STATE / SP (PAGE) IN THE MANAGEMENT CARVALHO PINTO (1959-1963)

BUZZAR, Miguel Antonio

Professor associado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo USP (São Carlos).
mbuzzar@sc.usp.br

JUNQUEIRA, Mônica Camargo

Professora associada do Departamento de História e Estética do Projeto da FAU/USP
junqueira.monica@uol.com.br

CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros

Arquiteta, pós-doutoranda em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pelo IAU-USP
teredido@sc.usp.br

RESUMO

O trabalho aborda duas vertentes da produção de edifícios públicos no Estado de São Paulo. A primeira realizada pelos órgãos oficiais do Estado, Departamento de Obras Públicas (DOP) e o Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura (DEMA), que praticavam uma arquitetura variada eclética, neocolonial e convencional, pouco relacionada com o modernismo brasileiro desenvolvido até 1959. A segunda constituída pela intensa produção de projetos contratados pelo Estado junto a escritórios de arquitetura através do **Plano de Ação** –PAGE- (1959/1963), quando as concepções arquitetônicas modernas propuseram ressemantizar os espaços dos **equipamentos públicos** produzidos pelo Estado, ao mesmo tempo em que a **Arquitetura Moderna** desempenhou um papel significativo na representação do desenvolvimento e da modernização econômica e social do país no período.

Palavras-chave: Plano de Ação; Equipamentos Públicos; Arquitetura Moderna

ABSTRACT

This paper examines two aspects of the production of public buildings in the state of São Paulo. The first carried by the official organs of the State: Departamento de Obras Públicas (DOP) and the Departamento de Engenharia Mecânica da Agricultura (DEMA), who practiced a varied architecture (eclectic, neo-colonial and conventional), some related to the Brazilian modernism designed to 1959. the second consists of the intense production of projects contracted by the State with the architecture of offices across the -PAGE- Plano de Ação (1959/1963), when modern architectural concepts proposed resignify spaces of public equipment produced by the State, at the same time the Modern Architecture played a significant role in the development and representation of economic and social modernization of the country in the period.

Keywords: Plano de Ação; Public equipment; Modern architecture

APRESENTAÇÃO¹

A Arquitetura Moderna brasileira e o modernismo em geral tiveram participação ativa nos momentos mais dinâmicos em que o Estado brasileiro, nos seus vários níveis, buscou organizar uma base de desenvolvimento e modernização econômica e social. Um desses momentos deu-se com a implementação do Plano de Ação - PAGE (1959-1963) pelo governador de São Paulo Carvalho Pinto. O PAGE conformou uma rara situação onde se associou uma intensa produção de equipamentos públicos pelo Estado com um momento de muita investigação arquitetônica e de forte atuação profissional e social por parte dos arquitetos.

Trazendo ao primeiro plano do fazer arquitetônico a questão social, através da produção de equipamentos públicos - ginásios estaduais, escolas agrícolas, edificações de unidades de ensino de nível superior, Fóruns, Unidades de Saúde (Centros e hospitais), Casas da Lavoura, etc. - , as obras implementadas pelo PAGE valendo-se da hegemonia alcançada pela Arquitetura Moderna Brasileira nos anos 1950, incrementaram sua difusão e o desenvolvimento da linguagem moderna por todo o Estado de São Paulo. Sobretudo, vale destacar que os projetos e as obras realizadas pelo Plano não se limitaram à repetição de projetos e soluções conhecidas. O ambiente social e cultural estabelecido pelo PAGE, combinado com a vontade política dos arquitetos de afirmarem um lugar de destaque para a arquitetura moderna no processo de desenvolvimento nacional, criaram as bases para uma experimentação arquitetônica intensa, onde concepções anteriores conheceram uma renovação e outras puderam germinar de forma ativa.

Mas, ainda que extremamente importante para a compreensão da arquitetura moderna que se desenvolveu em São Paulo na década de 1960, a produção advinda do PAGE não é notória apenas em função das formulações modernas que encontraram naquele momento a possibilidade de se expressarem. Ainda que possa parecer estranho, a produção de equipamentos públicos até 1959 por parte do Estado era de extração variada, grosso modo, não moderna, incluindo soluções ecléticas e neocoloniais. Particularmente, o neocolonial informava a maioria dos equipamentos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA) muito pouco conhecidos e estudados até hoje.

Essa produção tinha como centros elaboradores o Departamento de Obras Públicas (DOP) e o Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura (DEMA), sendo alguns projetos contratados junto a escritórios de arquitetura que também praticavam uma arquitetura eclética, neocolonial e variada, pouco relacionada com o modernismo brasileiro em desenvolvimento. Como decorrência da hegemonia da arquitetura moderna e da historiografia que a sustentou, esta produção foi menosprezada, na melhor das hipóteses, tida como desprovida de quaisquer qualidades e em último caso, esquecida. Assim, um conjunto de obras com programas complexos e soluções muito elaboradas permanece desconhecido. Desta forma, analisando também esta produção anterior, um contraponto crítico, de certa maneira, inusitado, poderá ser estabelecido.

Se por um lado a ruptura arquitetônica provocada pelo PAGE foi importante, a produção anterior, não deixa de possuir qualidades e nesse sentido a afirmação moderna, longe de se dar sobre uma arquitetura desprovida de significados, se deu a partir das vantagens que a arquitetura moderna conquistou a partir do seu ideário e, também, sobrepujando sua ordem

¹ Esse trabalho é derivado do Projeto de Pesquisa "DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL – O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)" financiado pela FAPESP e Condephaat, coordenado por Miguel Antonio Buzzar em conjunto com Mônica Camargo Junqueira e Maria Tereza R. L. de B. Córdido e que teve a participação de mais de uma dezena de pesquisadores. Para o Plano de Ação ver as Mensagens do gov. C. Pinto à Assembleia Legislativa.

de representação de um estado e uma nação que se pretendia moderna e desenvolvida, em relação às demais linguagens arquitetônicas. A análise de ambas produções e a afirmação moderna lançam novos olhares sobre a atuação pública no campo da arquitetura e solicita sua reflexão crítica, objeto deste trabalho.

1) O DOP E OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

A Superintendência de Obras Públicas foi criada pelo primeiro governador da então Província de São Paulo, Prudente de Moraes Barros (1889/1890) através do decreto nº6 de 27 de dezembro de 1889. Durante sua existência foi subordinado a Secretarias distintas. Ao longo do tempo foi transformado em Divisão de Obras e Projetos e no primeiro governo Laudo Natel (1966/1967) foi transformada em departamento, com personalidade jurídica própria, denominado Departamento de Edifícios e Obras Públicas da Secretaria de Estado dos Negócios dos Serviços de Obras Públicas tornando-se autarquia através da Lei Estadual nº 9.296 de 14/4/1966. O DOP, sigla pela qual é conhecido e registrado em documentos, projetos e peças gráficas, foi extinto em 1991 pelo governador Orestes Quércia (1987/1991), através da Lei Estadual nº 7.394 de 8/7/1991 que autorizou a transformação do Departamento de Edifícios e Obras Públicas - DOP - na empresa Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS – e determinou a dissolução da CONESP. Em que pese a variedade de nomes, neste trabalho será utilizada a denominação Departamento de Obras Públicas (DOP), que adquiriu popularidade junto a técnicos e pesquisadores.

Durante toda a primeira metade do século XX e até as obras do PAGE a arquitetura do DOP manteve-se, praticamente, alheia às formulações modernas derivadas dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) e as produções modernas que se desenvolveram em São Paulo e no Rio de Janeiro, através da produção de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer (a chamada Escola Carioca), excetuando-se alguns casos conforme será indicado, que remontam ao final dos anos 1940 e a meados da década de 1950. Mas isso não quer dizer que a sua produção fosse marcada por uma única expressão arquitetônica. Durante esse período, com fases que se sobrepõem, o DOP produziu obras com extração arquitetônica variada, indo do ecletismo, ao neocolonial, perpassando o neoclássico, o Art Déco (ou o que posteriormente assim viria a ser denominado) e também empreendimentos com dimensões funcionalistas e mesmo racionais associadas a índices historicistas. Entretanto, talvez a sua maior marca tenha sido, a resistência à adoção dos princípios modernos, quer derivados do CIAM, quer derivados do modernismo brasileiro referenciado no próprio CIAM, ou no trabalho dos mestres da arquitetura moderna, sobretudo, Le Corbusier. As exceções alertadas parecem ocorrer à margem de sua atividade cotidiana e administrativa. O projeto moderno contratado com data mais antiga, localizado pela pesquisa, foi o de uma piscina coberta na capital São Paulo. Projeto de 1949, de autoria de Ícaro de Castro e Mello. A obra construída faz parte atualmente do Conjunto Desportivo Baby Barioni [figura 1]. Outros projetos correspondem à Estação de Tratamento de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, projetada em 1954 e concluída em 1958 [figura 2].²

² Há uma possibilidade não desprezível dos projetos terem sido contratados diretamente pelos clientes Secretaria de Esporte e DAE (Departamento de Água e Esgotos), sendo a obra administrada pelo DOP.

Figura 1. Piscina Coberta, São Paulo. Projeto Ícaro de Castro e Mello, 1949.

Fonte CPOS.

Mas essas obras foram excepcionais, a tendência do DOP era por equipamentos que obedeciam à definição de projeto padrão, como a rede de Fóruns, ou a rede de Casas de Agricultura ou, quando fosse pretendida alguma simbologia mais expressiva, o órgão procedia à contratação de obras ecléticas, art-déco, neocoloniais, etc.

Figura 2. Revista Acrópole, nº 241 – novembro 1958 – Estação de tratamento de água. Figura 3. Foto da Matéria/Redação “Obras Públicas do Estado de São Paulo”, ACRÓPOLE, nº 73, maio de 1944, p.1.

OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os projetos padrão adotados pelo DOP, no caso dos Fóruns, justificavam-se pelo viés econômico quanto à produção de projetos. Havia quatro categorias, que obedeciam à capacidade de acomodação do número de cartórios e varas pretendidas. A rede de Fóruns produzida pelo DOP a partir de 1936, mesmo com projetos padrão, tinha as resoluções construtivas em técnica tradicional, desenvolvidas de acordo com a mão-de-obra local e não previam para a sua acomodação seu ajustamento às variações das topografias dos terrenos, o que tornava sua implantação precária.

Estes projetos de edifícios utilizados pelo DOP por décadas, (a pesquisa localizou seu uso nos anos 1960, ou seja, mesmo após o PAGE) foram implantados em várias cidades sem um plano que pudesse dar sustentação aos problemas advindos dos terrenos doados pelas prefeituras que não permitiam, por exemplo, ampliações, tornando-se inadequados às necessidades de expansão dos serviços da justiça, acarretando a improvisação de novos espaços internos e piorando as condições de uso.

Juntamente aos projetos padrão, havia outros tipos de solução. Uma reportagem publicada em Acrópole no seu número 73 de maio de 1944 é representativa da produção do órgão, de certa forma, da amplitude de suas linguagens, como já indicado. Na publicação podem ser vistos projetos de grandes equipamentos como a maquete do Hospital de Paralisia Infantil com traços racionalistas [figura 3] a perspectiva do projeto do Palácio de Polícia [figura 4] com um embasamento neoclássico, um corpo moderno e uma cúpula na cobertura e fotos de vários edifícios da “Escola Prática de Agricultura” de Pirassununga, [figura 5].

Figuras 4 - Página Inteira Matéria/Redação “Obras Públicas do Estado de São Paulo”. Figura 5. Idem, ACRÓPOLE, nº 73, maio de 1944, respectivamente pp. 3 e 5.

A dimensão neocolonial da produção do DOP, também pode ser verificada em projeto para o Horto de Mogi-Mirim [figura 6] e no projeto do Refeitório e Lavanderia da “Escola Artesanal de Pesca” de 1944 [figura 7]. Por outro lado, o viés eclético-neoclássico pode ser observado no projeto padrão para o Fórum de Barretos de 1951 [figura 8], e na obra do Fórum de São Carlos inaugurado em 1959 pelo governador Carvalho Pinto no período do Plano de Ação [figura 9]. Esta obra foi iniciada antes do Plano, mas a concepção é reveladora da manutenção da tipologia padrão, de cunho neoclássica produzida pelo DOP até o PAGE.

Figura 6. Casa do encarregado Horto Florestal de Mogi-Mirim.

Fonte: SAA.

Figura 7. Projeto Escola Artesanal de Pesca, Refeitório e Lavanderia, 1951. Fonte: Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo.

Fonte SAA.

Figura 8. Projeto da Fachada do Fórum de Barretos, Projeto Padrão, 1951. Fonte CPOS. Figura 9. Fórum de São Carlos, 1959.

Figura 8. Fonte CPOS. Figuras 9. Fonte. ArtArqBr

O programa de obras que DOP cumpria era extenso e complexo. Escolas, de uma gama variada de tipos, hospitais e equipamentos da Saúde, estabelecimentos rurais, edifícios sedes de órgãos públicos, além de obras de infraestrutura. Todos esses programas de uma sociedade moderna, ainda que sua modernização fosse incompleta e problemática, eram resolvidos (projetados ou contratados) pelo DOP.

Figura 10. Perspectiva do Projeto para a faculdade de FILOSOFIA Ciências E Letras da USP, São Paulo, Arqto. Mário Whately, 1939.

Fonte CPOS.

Para algumas obras, havia a contratação de profissionais, como no caso da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, projeto executado pelo escritório Severo e Vilares, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras USP (no centro da capital, projeto não construído) [figura 10], do Instituto Biológico (ambos do arquiteto Mário Whately), do Hospital das Clínicas, do edifício do Banco do Estado de São Paulo, do Palácio da Secretaria da Fazenda (arquiteto Francisco Pinotti) [figura 11], etc e esses edifícios, seguiam uma linguagem ora eclética, ora neocolonial, ora com soluções modernas somadas a elementos historicistas ou tradicionalistas, como no caso dos arranha-céus. Assim, sendo ou não projetadas pelo DOP, as edificações, não expressavam a linguagem moderna que se afirmava no país nas décadas de 1940 e sobretudo 1950 (respeitadas as exceções apontadas).

Figura 11. Projeto da Secretaria da Fazenda. ACRÓPOLE nº 173, setembro de 1952, p. 173.

Novo Palácio da Secretaria da Fazenda
SÃO PAULO

FACHADA PRINCIPAL (AV. RANGEL PESTANA)

Por outro lado, em alguns momentos o próprio DOP desenvolveu projetos que se distanciavam de linguagens historicistas, mas que não tiveram uma sequência clara a ponto de alterar os procedimentos projetivos, como o caso de algumas escolas desenvolvidas pelo Arqto. Silva Neves, sendo emblemática dessa produção o Grupo Escolar Visconde de Congonhas [1938].

Em geral, as linguagens exploradas pelo DOP foram sumariamente desclassificadas pela historiografia da arquitetura brasileira, que a partir de 1930, apenas valorizou a produção moderna e considerou qualquer outra linguagem como alheia ao universo da modernidade.

2.1) Um rápido questionamento ao olhar restritivo da historiografia

Não sendo necessariamente a produção mais expressiva do DOP, mas certamente, dotada de elementos pertinentes para discutir o lugar da arquitetura no quadro de modernização do país, vale observar algumas questões fornecidas pelos projetos de equipamentos da Secretaria de Agricultura, quer pela quantidade, quer pela linguagem arquitetônica. Ainda que por vezes, verifica-se a utilização da denominação eclética para todo tipo de linguagem arquitetônica com referências historicistas, esta denominação é muito limitada e errada. Certamente, ela é cada vez mais inadequada, sendo derivada da ampla hegemonia da historiografia da arquitetura moderna brasileira, que tornou imprópria e desprovida de quaisquer qualidades a produção anterior. Não tendo qualidades, pouco importa a denominação precisa, sendo que o termo eclético funciona como uma valise hermética que tudo guarda e nada revela.

No entanto, a partir de um olhar menos preconceituoso, pôde-se perceber que a maioria dos projetos observados na SAA, era de extração neocolonial (bem entendido, a maioria e não a totalidade). Linguagem, que também não escapou de ser esvaziada de profundidade pela historiografia, e que Roberto Conduru analisando o livro de Carlos Kessel *Arquitetura Neocolonial no Brasil: entre o pastiche e a modernidade*, defende que

Já no título, (o livro) situa o neocolonial entre o pastiche e a modernidade, apresentando-o como uma transição entre o pastiche do ecletismo e a modernidade da arquitetura racionalista. O título permite, contudo, outra interpretação, que a análise confirma. Longe do mundo da criação e após tantas revisões do ecletismo, desmistificações do movimento moderno, de suas teorias e histórias, Carlos Kessel toma o pastiche não como um equívoco da prática acadêmica, mas como um dado arquitetônico e cultural a ser problematizado historicamente. Na abertura semântica do título, é possível ler o pastiche e a modernidade como elementos intrínsecos ao neocolonial, como pólos entre os quais se configura o movimento – o que leva a pensar em que medida o ecletismo e o modernismo arquitetônico também se delineiam entre esses pólos. Move-o, portanto, uma atração pelo seu objeto e, ao mesmo tempo, um distanciamento crítico. (CONDURU, 2009)

Ou seja, para Conduru e, certamente, para Kessel o Neocolonial não representa apenas uma impostura, mas sim uma linguagem arquitetônica inscrita na modernidade e tensionando, a sua maneira, as polaridades que Baudelaire postulava entre a tradição e o novo.

A produção da SAA possui algumas obras conhecidas no Estado de São Paulo, o Parque Fernando Costa (conhecido como Parque da Água Branca), na capital, o conjunto edificado do Campus da USP de Pirassununga, antiga Escola Técnica Agrícola, assim como, parte dos edifícios do Campus da USP em Ribeirão Preto (também, uma antiga Escola Técnica Agrícola), todas projetadas na própria Secretaria. Entretanto, sobre elas pairam um desconhecimento arquitetônico, constituem, assim como várias obras não modernas, uma lacuna.

As motivações que levaram os projetistas da SAA a optarem pelo Neocolonial, estão inscritas na mesma chave de tensões entre o pastiche, a tradição e a modernidade que Conduru apontou. Um dos dogmas repetidos pela historiografia moderna, afirma que apenas o modernismo estava apto a resolver os programas modernos, as Escolas Técnicas de Agricultura

demonstram os limites rasos dessa formulação. Elas não são “ranchos” folclóricos para a preguiça cabocla, são centros de tecnologia agrícola e de formação de quadros que sustentaram durante décadas a performance positiva da agricultura desenvolvida no estado.³

Os embates sobre a representação arquitetônica da modernidade brasileira se perderam no tempo. As modificações introduzidas no país após a II Guerra Mundial capitaneada por Planos e políticas desenvolvimentistas geraram no campo cultural o que pode ser denominado um Sistema de Arte e Arquitetura Modernas.

O modernismo além de praticado por uma parcela da elite cultural era aceito e, paulatinamente, entendido como a forma da representação da modernização por amplos setores da elite econômica e política, alcançando uma expressão pública inédita, tornando-se conhecido e reconhecido por amplas camadas da população urbana, principalmente, nos grandes centros. Entre o final dos anos 1940 e o início da década seguinte, intelectuais, agentes culturais e defensores da arquitetura moderna, amparavam a formação de um público receptor de obras modernas cada vez maior. No mesmo período, o Instituto dos Arquitetos do Brasil conheceu um fortalecimento, quando passou a organizar os Congressos Brasileiros de Arquitetos a partir da década de 1940, estruturando-se em vários estados. Nas capitais a cena urbana modificava-se vertiginosamente. Em São Paulo foram criadas duas escolas de arquitetura, no (então) Instituto Presbiteriano Mackenzie, a Faculdade de Arquitetura, e na Universidade de São Paulo a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU, esta desdobrando-se do curso de engenheiro-arquiteto anteriormente oferecido pela Escola Politécnica.

Na mesma capital paulista a agitação cultural não se limitava a arquitetura, várias artes conheceram um novo impulso na década de 1950. Dois Museus foram criados, o Museu de Arte de São Paulo – MASP e O Museu de Arte Moderna - MAM, que modificaram o cenário cultural incluindo no seu programa várias atividades artísticas e de formação, tanto de profissionais, como também, de um público suscetível à renovação artística. A Bienal Internacional de Artes Plásticas foi criada em 1951 – concebida a partir do MAM – que se afirmou como um evento internacional, junto com a Exposição Internacional de Arquitetura (EIA), cujas duas primeiras edições reuniram vários dos maiores arquitetos modernos internacionais do período. A Bienal de São Paulo foi o primeiro grande evento artístico a ocorrer fora do circuito Europa-EUA. Isto teve um grande significado social. Em um país ávido pela atualização junto aos fluxos internacionais, a possibilidade de um evento cultural participar do circuito internacional elevou-o à condição de acontecimento de massas. Guardada todas as dificuldades que a inteligência da arte moderna continha para sua absorção, o alcance social da Bienal situou a produção artística em um patamar inusitado.

Se na produção estadual a arquitetura moderna não se fazia presente, na Prefeitura do Município de São Paulo o mesmo não era verdade. No âmbito municipal, no final dos anos 1940 e no início da década de 1950, foi promovida uma das experiências mais ricas da arquitetura moderna brasileira, o Convênio Escolar (1949/1956), dirigido por Hélio Duarte, isso para não se falar das obras do conjunto edificado do Parque do Ibirapuera de autoria de Oscar Niemeyer e equipe, em razão do IV Centenário da Cidade (1954), cujos exemplares integram todo e qualquer levantamento criterioso do modernismo brasileiro e que no momento de sua execução foram extremamente impactantes em termos sociais e culturais.

³ O Decreto-Lei Estadual nº 12742 (03/06/1942) criou Escolas Práticas da Agricultura (EPA) em 10 municípios do Estado de São Paulo: Amparo, Araçatuba, Bauru, Guaratinguetá, Itapetininga, Marília, Presidente Prudente, Pirassununga, Ribeirão Preto e Rio Preto. As EPA tinham por objetivo o desenvolvimento da produção agrícola. No período Vargas, com a nomeação do agrônomo Fernando Costa para Interventor (23/07/1941) essas escolas foram implantadas pelo Estado através da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Publicações de arquitetura veiculavam e discutiam os rumos da disciplina. Duas, com sede em São Paulo se destacavam: Acrópole e Habitat. A primeira iniciada em 1938, acompanhando a ascensão moderna, nos anos 1950 deixou de veicular matérias sobre obras ecléticas, neocoloniais, etc. A segunda fixou-se como polemista, ou buscou constituir uma tendência própria de atuação, procurando agir interferir incisivamente na prática e no debate modernos.

A combinação de todos esses elementos e eventos permite afirmar que na década de 1950 estruturou-se e consolidou-se um Sistema de Arte e Arquitetura Modernas, que passou a ter como um dos seus centros a cidade de São Paulo. Se o seu perfil mais visível é dado pela cultura, sua legitimidade foi possibilitada pela aproximação entre modernismo e modernização, subtraindo qualquer outra linguagem arquitetônica que se queria representante da modernidade, como o neocolonial.

Ou seja, em função do sucesso do modernismo arquitetônico, da formação do Sistema Moderno de Arte e Arquitetura, a produção não moderna do DOP e da SAA, carente de formulações teóricas que dessem algum substrato, por exemplo, à manutenção do neocolonial e do ecletismo em vários de seus projetos de equipamentos públicos, como chaves para a modernidade, adquiriu uma feição retrógrada, conservadora e cada vez mais esvaziada de significados culturais amplos. Os debates entre neocoloniais e modernos ficaram congelados nos anos 1940, assim como as críticas eclético-historicistas de Cristiano Stockler das Neves à Gregori Warchavchik continham perderam significado a partir dos anos 1950.

Tal esvaziamento fica nítido na fala de Plínio de Arruda Sampaio, chefe de gabinete de Carvalho Pinto, articulador do PAGE e das ligações destes com o IAB e os arquitetos modernos:

(...) eu andava com os arquitetos, os arquitetos chegavam para mim e diziam: O que se gasta para preencher o terreno ou tirar o terreno, você gasta num bom projeto que rompia o padrão, aproveita o terreno e faz algo muito melhor, com a insolação bem feita, etc. (SAMPAIO, 2007) grifo nosso.

A declaração de Sampaio, quase 50 anos após os acontecimentos, denota um conhecimento de causa, cuja dimensão é a de um programa cultural, que faculta concluir que houve de fato contato com os arquitetos e concepções modernas e esse contato era interessado, na busca de uma modernização da imagem que o PAGE, condizente com os objetivos que o estado pretendia para sua representação.

3.) O PLANO DE AÇÃO

Até 1963 foram projetados, construídos (ou reformados) mais de mil equipamentos públicos (sendo uma parte deles concluídos após 1963). Muitos desses edifícios são referências da arquitetura moderna, como o da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi) [Figura 12], do Departamento de História e Geografia (Eduardo Corona) [Figura 13], os do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Eduardo Kneese de Mello), os Ginásios de Itanhaém [Figura 14], Guarulhos, Utinga (os 3 de Artigas e Cascaldi), São José dos Campos [Figura 15], São Bernardo do Campo, Campinas (os 3 de Paulo Mendes da Rocha), Marília (Salvador Candia), Santo Antônio da Posse (Carlos B. Millan e Galiano Ciampaglia), General Salgado (João W. Toscano), Pres. Prudente e Santos (João Clodovino B. de Abreu), dentre vários; os Fóruns de Itapira (Joaquim Guedes), Amparo (David Libeskind), Piracicaba (Afonso E. Reidy), Araras (Fabio Penteadó), Porto Feliz (Botti e Rubin), Orlandia (Jorge Wilhelm), Promissão (Artigas e Cascaldi) e Avaré (Paulo Mendes da Rocha). Esses exemplos fazem parte de uma amostragem que inclui mais de 180 arquitetos projetando obras públicas, em mais de 260 cidades paulistas, com uma pluralidade de linguagens modernas

poucas vezes observada de forma concentrada na arquitetura brasileira, tratando-se de um patrimônio altamente representativo da arquitetura paulista e brasileira. Ainda que a pluralidade seja uma marca dessa produção, foi com os equipamentos sociais do PAGE que as experiências arquitetônicas de Artigas iniciadas em meados dos anos 1950 nos projetos de residências unifamiliares, confrontadas com programas públicos adquiriram a dimensão social que marcou a chamada Escola Paulista dali por diante. Os Fóruns e sobretudo as escolas e ginásios modernos, além de cumprirem o desejo de representação simbólica da modernização que o desenvolvimentismo apregoava, deram sustentação à dimensão formadora através da arquitetura, porque esta insidia não sobre uma família, como nas residências, mas sobre um coletivo de indivíduos, necessariamente, maior que o núcleo familiar.

Figura 12. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP), 1961/69.

Fonte FAUUSP

Figura 13. Eduardo Corona. Edifício do Depto. de História e Geografia (FFLCH - USP), 1960.

Fonte SEFUSP.

4.) CONCLUSÃO

As obras do PAGE coincidem com o final das obras, a inauguração e os primeiros anos de Brasília como Capital Federal. Um dos objetivos do PAGE, foi a efetiva implantação da cidade universitária. Para tanto foram projetados as seguintes edificações e setores: Setor residencial: Eduardo Knesse de Mello e Joel Ramalho; Área esportiva: Ícaro de Castro Mello e Alfredo Paesani; Centro de Convivência: Nestor Lindenberg; Centro Cultural: Oswaldo Bratke; Centro Social: Rino Levi; Centro Social do setor tecnológico: Oswaldo Correa Gonçalves, Abrahão Sanovicz e Júlio Katinsky; Instituto de Eletrotécnica: Fábio Penteado, José Ribeiro e Stipan Milicic; Depto de Eletricidade: Zenon Lotufo e Ubirajara Ribeiro; Departamento de Mecânica: Ariaki Kato e Ernesto C. Mange; Depto de Metalurgia: Oswaldo Bratke; Depto de Geologia e Minas: Oswaldo Bratke; Laboratório de Hidráulica: Ariosto Mila e João Cacciola; Setor de Física

por Oswaldo Correa Gonçalves, João Clodomiro B. de Abreu, Ubirajara Giglioli, Renato L. Martins Nunes e Gesel Himmelstein; Setor Biológico e Instituto Butantã por Jorge Wilhelm; Julio J. Franco Neves, Luis Carlos Anthony, Maurício Tuck Schneider; Rodolpho Ortenblad Filho, Rubens Carneiro Viana, Mário Rosa Soares e Rogelio Gutierrez; Setor de Químicas por Alberto Daniel; Setor de Ciências Políticas Sociais e Humanas, compreendendo os Deptos. de Letras: Carlos Millan, de História e Geografia: Eduardo Corona, de Geologia, Paleontologia, Minerologia e Petrologia: Pedro Paulo de Mello Saraiva, de Sociologia, Antropologia e Economia Política: Paulo Mendes da Rocha, de Matemática e Estatística: Joaquim Guedes, Faculdade de Arquitetura: João B. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi

O extenso número de arquitetos contratados pelo escritório técnico da Cidade Universitária e DOP corrobora a intenção do PAGE em associar a arquitetura à imagem de progresso e modernidade, pretendendo com a Cidade Universitária realizar uma grande contribuição à cultura arquitetônica brasileira e mundial, como expressamente registrado no depoimento de Paulo Camargo e Almeida, diretor do FCRCUASO, na Revista America Magazine:

em reuniões semanais, com a presença do diretor da FAU Anhaia Mello, do reitor Ulhoa Cintra foi conseguida a unidade necessária ao planejamento, que transformará, estamos convictos, a cidade Universitária Armando Salles de Oliveira na maior demonstração da cultura arquitetônica dos tempos atuais, sem os formalismos e os luxos condenáveis que vimos percebendo e sentindo nas realizações da arquitetura mundial contemporânea. (America Magazine nº 2, 1962. s/p.)

Para os arquitetos envolvidos, que imaginavam contribuir através do espaço construído às inúmeras transformações sociais em curso, esses projetos, apesar de inseridos em um campus isolado e afastado da dinâmica metropolitana, foram entendidos como ensaios sobre as possibilidades da arquitetura para a construção de um novo espaço urbano. Entendidos como ensaios, alternativos aos projetos de Brasília. Guardadas as devidas proporções, tratava-se de através dos projetos, firmar uma posição crítica na disputa do campo cultural arquitetônico.

Por outro lado, nessa questão reside uma diferença fundamental entre a produção moderna e a anterior, que talvez explique o congelamento das propostas ecléticas, neocoloniais, etc. Os arquitetos modernos compreenderam que a representação da modernidade, não deveria limitar-se aos aspectos simbólicos, nem a obediência ao programa de necessidades ela deveria projetar as transformações sociais em curso, dar-lhes forma e sentido, social, urbano e cultural. A produção anterior, independentemente de suas qualidades, que respondia às necessidades dos programas dos equipamentos, ao buscar incorporar as transformações não conseguiu solucionar a tensão entre tradição e inovação, abrindo espaço para a consolidação do Sistema de Arte e Arquitetura Moderna que teve com o PAGE a grande oportunidade.

Figura 14. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, Ginásio de Itanhaém 1959. Figura 15. Paulo Mendes da Rocha, Ginásio de São José do Campos, 1960.

Figura 14 Fonte FAUUSP. Figura 15 Fonte ArtArqBr.

5.) REFERÊNCIAS

LIVROS

BUZZAR, Miguel A. (coord.) e ali. *DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL – O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)*. Relatório do projeto de pesquisa referente ao Edital do convênio Condepheet/ Fapesp, processo - 2011/51108-0. São Paulo, 2015.

KASSEL, Carlos. *Arquitetura Neocolonial no Brasil: entre o pastiche e a modernidade*, Rio de Janeiro, Jauá, 2008.

PINTO, Carvalho, *Plano de Ação do Governo*, São Paulo: Imprensa Oficial, 1959.

_____*Mensagem Apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo*. São Paulo: Imprensa Oficial, 1960. 1

_____*Mensagem Apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - 14 de março de 1961, para a Lei nº 6.047, de 27 de janeiro de 1961, São Paulo, Decretos e Relatórios*. Imprensa Oficial. s/d.

_____*Exposição do Governador Carvalho Pinto para a 4ª Reunião de Governadores com Excelentíssimo Presidente da República*, São Paulo: Imprensa Oficial, 1961.

_____*Mensagem Apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo*. São Paulo: Imprensa Oficial, 1962.

ELETRÔNICOS

CONDURU, Roberto. *Entre histórias e mitos. Uma revisão do neocolonial*. *Resenhas Online*, São Paulo, ano 08, n. 093.01, Vitruvius, set. 2009
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/08.093/3025>

ENTREVISTAS

Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil – diálogos na cidade moderna e contemporânea (ArtArqBr – IAUUSP S. Carlos). *Entrevista SAMPAIO, P de A.*, 2007.

PERIÓDICOS

America Magazine nº 2, São Paulo, 1962.

ACRÓPOLE, nº 73, São Paulo, maio de 1944.

ACRÓPOLE nº 173, São Paulo, setembro de 1952.

ACRÓPOLE, nº 241, São Paulo, novembro 1958.